

UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARNING ORGANIZMINI TIKLANISHIDA GIDRATATSIYANING AHAMIYATI

Jasurbek Axmatov Otabek o'g'li

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti magistranti

Chirchiq, O'zbekiston

jakhmatov2002@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10830094>

Annotatsiya. Mazkur maqolada uzoq masofaga yuguruvchi sportchilarning mashg'ulotlari mobaynida gidratsiyaning organizmga ta'siri, tiklanish davomidagi ahamiyati, xususiyatlari qolaversa mashg'ulotlarda sportchilarning charchoq hissini bartaraf etuvchi muhim vosita ekanligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: uzoq muddatli mashg'ulot, shiddat, energiya, tiklanish, yuklama, jismoniy mashq, gidratatsiya, degidratatsiya, gipogidratatsiya, sport mashulotlari, jismoniy faoliyat.

THE IMPORTANCE OF HYDRATION IN THE RECOVERY OF LONG-DISTANCE RUNNERS

Abstract. This article describes the effect of hydration on the body during training of long-distance running athletes, its importance during recovery, and its properties, as well as the fact that it is an important tool that eliminates the feeling of fatigue of athletes during training.

Key words: long-term training, intensity, energy, recovery, loading, exercise, hydration, dehydration, hypohydration, sports activities, physical activity.

ВАЖНОСТЬ ГИДРАТАЦИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ БЕГУНОВ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

Аннотация. В данной статье описано влияние гидратации на организм во время тренировки бегунов на длинные дистанции, ее значение в период восстановления и ее свойства, а также то, что она является важным средством, устраняющим чувство усталости спортсменов во время обучения.

Ключевые слова: длительная тренировка, интенсивность, энергия, восстановление, нагрузка, физические упражнения, гидратация, обезвоживание, гипогидратация, спортивные занятия, физическая активность.

Dolzarblici. Dunyo miqyosida sportchilarning jismoniy ko'rsatkichlarini sezilarli darajada cheklaydigan omillar orasida yuqori energiya sarfi bilan bir qatorda charchoq hissining yaqqol namoyon bo'lishida suvsizlanish va tuzlarning yo'qolishi katta rol o'ynaydi. Mashg'ulot paytida

terlash intensivligi oshgani sayin suv tanqisligiga olib keluvchi - gipogidratatsiya tanadagi suyuqlikning sezilarli kamayishiga olib keladi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, suvsizlanish issiqlik stressining natijasi bo'lib, tana qabul qilganidan ko'ra ko'proq suv yo'qotganda yuzaga keladi. Yashirin suvsizlanish esa hujayralar yetarli suv qabul qilmagan holatda boshlanadi. Suvsizlanishning yengil darajalarida ham bosh aylanishi, letargiya, bosh og'rig'i, mushaklarning spazmlari, ishtahaning yo'qolishi, depressiya va xushdan ketish kuzatilishi mumkin. Organizmning 2% degidratatsiyasi sport ko'rsatkichlarining taxminan 30% ga pasayishiga olib keladi. Yengil atletika sport turning uzoq masofaga yuguruvchi sportchilari uchun eng katta muammolardan biri ayniqsa issiq, nam havoda sport mashg'ulotlaridan oldin, mashg'ulot mobaynida va mashg'ulotdan keyin suvni to'g'ri iste'mol qilishdir.

Organizmدا suv kisloroddan keying o'rinda turadigan hayot uchun zarur bo'lgan muhim modda hisoblanadi. Suv inson tanasining taxminan 60-70% ni tashkil qiladi va ko'plab muhim funksiyalarni bajaradi. Jumladan, hujayralarni oziqlantirish va energiya bilan ta'minlash; tanada oziq-ovqat tashish; ortiqcha moddalarni chiqarib tashlash; tana haroratini tartibga solish; tamponlama va bo'g'inlarni moylash va qon hajmi va bosimini ushlab turishda muhim ahamiyatga ega.

Amerika Qo'shma Shtatlardagi bolalar sport lagerlarida o'tkazilgan so'rovlar shuni ko'rsatadiki, sport maktabida shug'ullanuvchi bolalarning yarmidan ko'prog'ida suvsizlanish kuzatilgan va yosh sportchilarning 25-30 foizida kuchli suvsizlanish belgilari bo'lgan, bu esa issiqlik urishi xavfini oshiradi. Shunday qilib, tadqiqot natijasi shuni ko'rsatadiki, [4] professional basketbol, voleybol, gandbol va futbolchilarning 91 foizida mashg'ulotni suvsiz holatda boshlashi aniqlangan. Yuqori malakali sportchilarda mashg'ulot va musobaqa jarayonida haddan tashqari jismoniy yuklama bilan ishlashi organizmning suvsizlanishga sezuvchanligini oshiradi.

Odatda yengil atletikaning uzoq masofaga yugurish mashg'ulotlari mobaynida murabbiylar sportchilarning suyuqlik iste'molini cheklaydilar bunda murabbiylarda mashg'ulotlar mobaynida suv iste'mol qilish sport natijalariga hamda organizmدا chiniqishiga to'sqinlik qiladi degan fikr yotadi. Aksincha, mashg'ulot davomida suv iste'mol qilish sportchiga yengillik tuyg'usini beradi va mushaklarning yanada faol ishlashiga hissa qo'shishi ko'pgina olimlar va mutaxassislar tomonidan ta'kidlangan. Yuklamasi og'ir sport turlari bilan shug'ullanuvchi sportchilar - yengil atletikaning uzoq masofaga yuguruvchilari va boshqa sport turlari bilan shug'ullanuvchilar jumladan kurashchilar, yengil eshkak eshuvchilar, - tana vaznini kamaytirish uchun suyuqlik iste'molini cheklashi, ular organizmidagi suvsizlanish xavfini oshishiga olib kelishi mumkin. Biroq, bir qator mutaxassislarning ta'kidlashicha, mashg'ulotlar va musobaqalar

jarayonida, yoki ulardan soʻng bir soat ichida suyuqlik ichish zararli, chunki bu yurak-qon tomir tizimini, oshqozon-ichak trakti aʼzolariga ortiqcha yuklama va organizm uchun muhim boʻlgan mikroelementlarni organizmdan tashqariga chiqarib yuboradi degan fikrga boradilar.

Ayrim olimlarda, ochiq havoda oʻtkaziladigan mashgʻulotlar va musobaqalar davomida konveksiya (issiqlik yoki elektr zaryadining muhit oqimi tufayli koʻchishi, tarqalishi; dengiz va okeanlarda yuqorigi va ostki suv qatlamlarining almashinib turishi; atmosferada yuqorigi va pastki havo qatlamlarining oʻzgarib turishi) va havo massalarining harakati tufayli tananing sovishi, gipogidratatsiya, ishlash natijalari darajasiga deyarli taʼsir qilmaydi, degan fikr ham mavjud.

Uzoq masofaga yuguruvchi sportchilar organizmidagi optimal gidratatsiya bugungi kunda dolzarb muammolardan boʻlib qolmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Uzoq masofaga yuguruvchilarning organizmini tiklanishida gidratsiyaning ahamiyati boʻyicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, tajribada oʻtkazilgan ilmiy maʼlumotlarni tizimli koʻrib chiqish va umumlashtirishdan iborat.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Suvsizlanish belgilari. Bu holat koʻpincha uzoq masofaga yuguruvchilarda issiq yoki nam sharoitda yuqori shiddatli yoki uzoq muddatli sport mashgʻulotlari davomida yoki mashgʻulotdan keyin yuzaga keladi. Uzoq masofaga yuguruvchilarning musobaqalarida masofani tugatganlaridan keyin (baʼzida masofani bosib oʻtish mobaynida) yiqilgan yoki holsizlangan sportchilarni koʻrganimizda, buning sababi odatda degidratatsiya boʻladi. Bunday hollarda suvsizlanishning belgilari butunlay aniq paydo boʻladi, baʼzi hollarda esa bunga chuqurroq yondashishni talab qiladi.

Murabbiylar tomonidan yuguruvchilar organizmda yuzaga kelgan chanqoqlik, qurugan lablar odatda eʼtiborni tortmaydi. Shuningdek charchoqning kuchayishi, mushaklarning kuchsizlanishi, quruq teri yoki aksincha, terlashning koʻpayishi kabi belgilar ham koʻpincha eʼtiborga olinmaydi.

Hidratiya uzoq masofaga yuguruvchilar uchun ishchanlikni va chidamlilik samaradorligini tiklovchi muhim vosita hisoblanadi. Sportchi organizmida suyuqlikka boʻlgan ehtiyoj, natriy balansini va atrof-muhit sharoitlarini hisobga oladigan shaxsiylashtirilgan hidratiya qilishni amalga oshirish orqali oʻzlarining hidratiya darajasini optimallashtirishlari va yugurish samaradorligini oshirishlari mumkin. Hidratiya jarayonini amalga oshirishda yoki rejalashtirishda yuguruvchilar mashgʻulot motor zichligini, yuklama davomiyligi, shiddati, dam olish intervali hamda ob-havoni inobatga olish lozim boʻladi.

Uzoq masofaga yuguruvchilar uchun suv iste'molining tahminiy me'ori

Yugurishdan 2-3 soat oldin	400-700 ml
Yugurishdan 30 daqiqa oldin	200-250 ml
Yugurish davomida har 15 daqiqada	80-120 ml
Yugurishdan keyin	400-500 ml
Kun davomida	1600-1800 ml

Uzoq masofaga yuguruvchilarda yuzaga keladigan o'tkir suvsizlanishning belgilariga bosh aylanishi yoki hushidan ketish, yurak urishining tezlashishi va harakatlarning tartibsizligi kiradi. Taxikardiya kuzatiladi, ko'pincha o'rtacha gipotenziya paydo bo'ladi. Qonning quyuqlashuvi, minimal kompensatsion gemodilyutsiya belgilari kuzatilishi mumkin. Qonda elektrolitlar tarkibining buzilishi doimiy emas va vaqtinchalik xususiyatga ega. Gipokalemiya (gipokalemiya - bu qon zardobidagi kaliy konsentratsiyasi 3,5 mmol /l dan pastga tushadigan holat, bu elektrolitlar muvozanatining eng keng tarqalgan shakllaridan biri bo'lib, ko'plab og'ir organlar va tizimli kasalliklar bilan birga keladi, ko'pincha bemorning hayoti uchun xavflidir) va gipoxloremiya (Gipoxloremiya - qon zardobidagi xlor konsentratsiyasining 98 mmol/l dan kam pasayishi. Bu holat ko'pincha kuchli davom etadigan qusish, kuchli diareya, og'ir metabolik kasalliklar va boshqalar natijasida yuzaga kelishi mumkin) ko'proq uchraydi.

Uzoq masofaga yuguruvchilarda tanadagi suv muvozanatini tiklash. Bir qator tadqiqotchilarning fikricha uzoq masofaga yuguruvchilarda tanadagi suv muvozanati imkon qadar tezroq va jismoniy faoliyatdan oldingi holatidagi ko'rinishda tiklanishi kerakligi ta'kidlab o'tilmoqda. Ayniqsa bu yuqori shiddatda va uzoq muddatda davom etadigan mashg'ulot va musobaqalarga to'g'ri keladi. Bu holatni amaliyotda ham kuzatishimiz mumkin bo'ladi.

Uzoq masofaga yuguruvchilarda chanqoqlik hissi tanadagi suv miqdori hatto bir necha foizga kamayganda ham paydo bo'ladi. Tanadagi suvni ushlab turishga olib keladigan asosiy gormon vazopressindir. Bu gormon gipotalamus (gipotalamus miyaning bazal qismida joylashgan neuroendokrin tizimning eng yuqori regulyatori) tomonidan ishlab chiqariladi, gipofiz bezining orqa lobida saqlanadi va qonga chiqariladi. Vazopressin ta'sirida birlamchi peshobdagi suvning qonga qayta so'rilishi buyraklarda tezlashadi, bu esa diurezning (peshob ajratish, siyish, diurez – qovuq to'lganda vaqt-vaqti bilan uni bo'shatib turishdan iborat murakkab fiziologik jarayon) pasayishiga va yuguruvchilarning organizmda suvni ushlab turishiga olib keladi. Tanadagi suvni ushlab turishga buyrak usti gormoni aldosteron ham yordam beradi. Peshob hosil bo'lish jarayonida aldosteron ta'sirida natriy ionlarining qonga qayta so'rilish tezligi oshadi va kaliy

ionlarining reabsorbsiyasi kamayadi. Tanadan suvning chiqishi qalqonsimon bezning gormoni - tiroksin tomonidan rag'batlantiriladi. Ushbu gormonning ko'pligi bilan teri tomonidan suvning chiqarilishi kuchayadi. Ko'rinib turibdiki, uzoq masofaga yuguruvchilarda tananing suvsizlanish darajasini baholash usullari mashg'ulot jarayonini optimallashtirish va musobaqalarda yuqori natijalarga erishishda sezilarli darajada yordam berishi mumkin.

Ilmiy tadqiqotlarda aniqlanishicha, yuqori malakali sportchilarda majburiy suvsizlanish natijasida suyuqlik tanqisligi iqlim sharoitiga, jismoniy faoliyatning davomiyligi va intensivligiga, shuningdek, yo'qotilgan suvni qoplash uchun ishlatiladigan suyuqlik turiga qarab tana vaznining 1,5 dan 7 foizigacha bo'lishi mumkin.

Bunga aniq misollar sifatida, uzoq masofaga yuguruvchilarni keltirishimiz mumkin: uzoq muddatli yugurishni yakunlagan 63 nafar yuqori malakali yuguruvchilar uchun o'rtacha terlash tezligi soatiga 0,96 litrni, suyuqlik iste'moli esa 0,13 litrni tashkil etgan. Natijada, suyuqlik yo'qotilishi dastlabki tana vaznining 5,2 % ni tashkil etgan. Marafon g'olibining suyuqlik yo'qotishi dastlabki tana vaznining 6,9 % ni tashkil etgan. Marafon yugurish paytida ishlaydigan mushaklarda issiqlik ishlab chiqarish bazal metabolizmning issiqlik ishlab chiqarishidan 15-20 baravar yuqoriligini ko'rsatgan. Bunda, mushaklarda hosil bo'lgan deyarli barcha issiqlik qonga va u orqali tananing yadrosiga o'tadi, uning harorati 39-40⁰ gacha va undan ham ko'proq (ishchi gipertermiya) ga ko'tariladi. Tananing termoregulyatsiyasi bunday hollarda issiqlik o'tkazuvchanligini oshirishga qaratilgan - ter tomirlari tarmog'ida qon aylanishini oshirish orqali ortiqcha issiqlikni tananing yuzasiga o'tkazadi va u yerdan issiqlik atrof-muhitga chiqariladi (asosan terning bug'lanishi tufayli).

Xulosa

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, uzoq muddatli davom etadigan mashg'ulot vositalarini bajarish davomida sportchilar uchun suyuqlik ehtiyoji soatiga 2 litrdan oshishi mumkin. Shunday ekan, ishchanlik darajasini optimallashtirish uchun moslashtirilgan hidratsiya rejasini ishlab chiqish organizmda qayta tiklanish tezlashtiruvchi samarali vosita hisoblanadi. Mashg'ulot mobaynida turli xil sport energetik ichimliklarini joriy etish ham muhim ahamiyatga ega. Uzoq masofaga yuguruvchi sportchilarning aksariyati mashg'ulotlar va musobaqalar davomida, hatto suyuqlik iste'mol qilish imkoniyati mavjudligiga qaramasdan, gipogidratatsiya(suvsizlanish) holatida bo'ladilar. Tana vaznining 2% dan ko'prog'i suyuqlik yetishmovchiligi bilan turli xil kasalliklar yuzaga kelishi aniqlangan, bu sportchilarning ish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tanadagi suvning umumiy miqdori izotopik usullar

bilan optimal darajada o'lanadi. Gidratatsiya holatining eng ishonchli ko'rsatkichi plazmadagi osmotik bosimdir.

Uzoq masofaga yuguruvchi sportchilar mashg'ulot mobaynida har 15-20 daqiqada 150-180 ml suv ichishi maqsadga muvofiq. Bu organizmda moddalar almashinuvini yaxshilash bilan birga mashg'ulotda tanini energiya bilan uzluksiz ta'minlab turadi.

Demak, uzoq masofaga yuguruvchi sportchilar organizmidagi gidratatsiya jarayonini me'yor darajasida ushlab turish orqali, ularning sportdagi yuqori natijalarini ta'minlashga erishishimiz mumkin.

Uzoq muddatli davom etadigan mashg'ulot vositalarini bajarish davomida sportchilar uchun suyuqlik ehtiyoji soatiga 2 litrdan oshishi mumkin. Shunday ekan, ishchanlik darajasini optimallashtirish uchun moslashtirilgan hidratsiya rejasini ishlab chiqish organizmda qayta tiklanish tezlashtiruvchi samarali vosita hisoblanadi.

Mashg'ulot mobaynida turli xil sport energetik ichimliklarini joriy etish ham muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Гришин А.А., Коляда А.В., Завьялов А.И. Биопедагогика и регулирование лабильных компонентов массы тела в спортивных единоборствах // Современная медицина: актуальные вопросы. 2013. № 20. С. 142–150.
2. Капустина А.А., Тарасенко А.А., Артемьева Н.К., Щеглов С.Н. Изменение компонентного состава массы тела и функционального состояния велосипедистов на фоне приема специализированного напитка // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 76. С. 324–332.
3. Курашвили В.А. Современные методы оценки степени дегидратации организма спортсменов // Вестник спортивных инноваций. 2014. № 47. С. 37.
4. Курашвили В.А. Гидратация юных спортсменов // Вестник спортивных инноваций. 2014. №47. С. 6–8.
5. Курашвили В.А. Проблема гидратации у элитных спортсменов // Спортивная медицина: наука и практика, № 1. 2015, с. 14-21.
6. Axmatov J. MUSOBAQA SANALARINI QOLDIRILISHINING SPORT NATIJALARIGA TA'SIRI (yugurish turlari misolida) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 120-127.

7. Akhmatov, J., & Kabilova, D. (2024). SPEED ENDURANCE (MIDDLE DISTANCE). *Modern Science and Research*, 3(2), 9–12. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29769>
8. Axmatov, J., Ergashev, J., & Kabilova, D. (2024). LEARNING SHORT DISTANCE RUNNERS RUNNING TECHNIQUE. *Modern Science and Research*, 3(2), 26–30. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29771>
9. Axmatov, J., & Kabilova, D. (2023). THE PRINCIPLE OF ORGANIZING THE TRAINING PROCESS OF MIDDLE-DISTANCE ATHLETES IN ATHLETICS. *Modern Science and Research*, 2(10), 202–207. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24321>
10. Axmatov, J., Имамова, М., & Кабилова, Д. (2023). ҚИСҚА МАСОФАЛАРГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(6 Part 4), А143–147. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/17495>
11. Akhmatov, J. (2023). *MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIK DAVRIDA YENGIL ATLETIKA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION TIKLOVCHI VOSITALARNING O'RNI*.
12. Axmatov, J., Isoyeva, N., & Kabilova, D. (2023). THE EFFECTIVENESS OF RAPID STRENGTH SHAPING IN TEACHING GIRLS 10-12 YEARS OLD IN SPORTS SCHOOLS TO THE TECHNIQUE OF TRIPLE JUMP. *Modern Science and Research*, 2(10), 208–217. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24322>
13. Isoyeva, N., & Axmatov, J. (2023). ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE MEMBERS OF THE NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN IN INTERNATIONAL COMPETITIONS IN THE TRIPLE JUMP. *Modern Science and Research*, 2(6), 289–292. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21075>
14. J. Axmatov O'QUV MASHG'ULOT GURUHI BOSQON ULOQTIRUVCHILARIDA MUVOZANAT SAQLASHNI O'RGATISH SAMARADORLIGI // CARJIS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-quv-mashg-ulot-guruhi-bosqon-uloqtiruvchilarida-muvozanat-saqlashni-o-rgatish-samaradorligi> (дата обращения: 06.03.2024).